

Тактика взыскания кредитных долгов

Данилов Анатолий Анатольевич. MBA, управление финансами, Генеральный директор Товарищество с ограниченной ответственностью «SD Finance»

Основная задача любой финансовой системы заключается в распределении денежных ресурсов, проводимом, как правило, в виде кредитования, которое образует кредитный долг. Процесс распределения денежных ресурсов – кредитование, происходит на основе нескольких принципов, одним из которых является возвратность этих денежных ресурсов их первоначальному владельцу или держателю. Как правило, такими держателями выступают банки, или иные финансовые компании и институты. Нарушение принципа возвратности ломает всю цепочку работы финансовой системы, переводит такой кредитный долг в разряд проблемных кредитных долгов, и требует особой тактики взыскания.

Ключевые слова: долг, кредитный долг, задолженность, взыскание долгов, тактика взыскания долгов, кредитная задолженность.

Debt collection tactics

Danilov Anatoliy Anatolyevich. MBA, financial management
CEO «SD Finance» Limited liability partnership

The main objective of every financial system is to distribute money assets, usually conducted in form of credit financing, which leads to rise of credit liability. Crediting process executed based on several principles. The first one is funds' refundability to the initial owner or holder. Usually banks and other financial institutes are the examples of such owners. Violation of refundability principle leads to the destruction of entire financial chain and transfers such credit liability to the bad debt status and requires special debt collection approach.

Keywords: debt, credit debt, debt collection, debt collection tactics.

Традиционно под задолженностью понимается установленная договором либо иным основанием обязанность должника совершить определенное действие в пользу другого лица (кредитора), либо выполнить определенную работу, передать то или иное имущество, выплатить определенную сумму денег и т.п.

Данное понятие в предпринимательской деятельности может быть в равной степени применимо в отношении юридических и/или физических лиц между собой в рамках, возникших между ними гражданско-правовых отношений.

Возникают задолженности субъектов предпринимательской деятельности в разнообразных ситуациях: это задолженность по оплате поставленного товара, по возврату кредитов и займов, выплате заработной платы и иных платежей персоналу, по выполнению подряда и во многих других случаях

Традиционно стадии взыскания долга включают следующие этапы:

- Первоначально отдел финансового контроля (бухгалтерия) видит просрочку, а подразделение закупок отмечает, что товары/ услуги не были поставлены;

- Затем менеджер по клиентам ведет Softcollection в срок до 30 дней – в предпринимательской практике такая деятельность получила название «мягкого взыскания»;

- Логично, что при отсутствии результатов на стадии «softcollection» наступает фаза «Soft&Hardcollection» (или, соответственно, «жесткого взыскания»), когда отдел проблемных долгов ведет реструктуризацию долгов в срок 30-60 дней;

- Дальнейшая фаза – юридическое взыскание, когда юридический отдел осуществляет Legalcollection – свыше 60 дней;

- При отсутствии результатов на данном этапе в дело вступают судебные, правоохранительные органы.

Процесс возврата задолженности – просроченной и, особенно, задолженности проблемной, не может быть прямолинейным и простым. Каждый заемщик всегда отличается по ряду специфических характеристик, а каждый случай не похож на предыдущий.

Поэтому в каждом случае возникает необходимость в доскональном изучении, анализе, оценке и выработке индивидуальной тактики и индивидуальной стратегии взыскания.

Под стратегией взыскания долга в этих целях понимается совокупность базовых целей и ключевых методов и способов их достижения, которая отражает реальные возможности субъекта – взыскателя, в тех или иных условиях его деятельности. Тактика взыскания долга при этом предполагает решение более частных, конкретных задач на определенном этапе реализации стратегии.

Планируя свою работу, взыскатель должен осознавать, что любая отсрочка всегда позволяет должнику, отличающемуся недобросовестным характером расчетов, совершить те или иные действия в собственных интересах, которые так или иначе могут войти в значительное противоречие с действиями и интересами кредитора

Необходимо, чтобы по возможности кредитующее подразделение экономического субъекта, при переходе текущей задолженности контрагента в ста-

тут просроченной, автоматически проводило информирование подразделения по взысканию просроченной задолженности о данном факте. Чем раньше поступит данная информация, тем раньше оно инициирует превентивные меры к реализации действий в рамках своей компетенции, и тем более эффективными будут итоговые результаты взыскания.

Если к окончанию 30-дневного срока очевидно, что заемщик не в состоянии либо не намерен возвращать долг, к этому моменту у подразделения по возврату просроченной задолженности должен быть подготовлен план ключевых мероприятий по взысканию: это могут быть обеспечительные меры по залогу, предложения по реструктуризации задолженности, подготовка материалов для передачи дела в суд и др.

Также важно, чтобы в случае принятия дела к своему производству, подразделение по возврату просроченной задолженности автоматически уведомило об этом подразделение безопасности и правовое подразделение, совместная работа с которыми будет целесообразной на любом шаге работы с проблемными долгами.

Стадия возврата просроченной задолженности при рассмотрении дела в суде возникает в течение 60-90 дней после перехода кредита из статуса текущей задолженности в состояние просроченной задолженности. Качественной ее характеристикой будет то, что ни переговоры с должником, ни какие-либо иные меры, которые предпринимались взыскателем на этапе досудебного взыскания просроченной задолженности, к желаемым результатам не привели. Такое случается, когда в силу обстоятельств непреодолимой силы заемщик понес значительный материальный ущерб, стал банкротом, в итоге к моменту погашения долга оказался не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

В сущности, данная стадия состоит из двух этапов:

- Во-первых, это стадия судебного производства, когда взыскатель пытается получить защиту в виде решения суда о принудительном взыскании задолженности

- Во-вторых, стадия исполнительного производства, когда служба судебных приставов-исполнителей исполняет решение суда.

Срок исполнительного производства может длиться от 3 до 18 месяцев. Срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда кредитор определил нарушение его прав.

За последние годы проблема невозврата кредитной задолженности в предпринимательской практике обозначила на рынке как значительная, и набирающая все большие обороты, что нельзя не связать с изменением финансово-экономических условий и трансформации рынков.

Все это приводит к отмиранию одних направлений бизнеса и появлению других, новых сегментов предпринимательской деятельности, усложнению моделей взаимоотношений субъектов рынка и иных участников тех или иных видов отношений.

Следовательно, на сегодняшний день требуется корректировка текущих и создание принципиально новых внутренних инструкций, структурных подразделений и целых субъектов профильного рынка, а также разработки серьезных трудов, посвященных непростой проблеме тактических и стратегических мер по борьбе с задолженностью.

В целом, при возникновении финансово-кредитных отношений должны проводиться следующие мероприятия в качестве мониторинга:

- Контроль за своевременностью погашения основного долга и процентов по кредиту;

- Контроль за соблюдением строго целевого назначения использования кредитных средств;

- Потенциально – изменение обстоятельств, которые тем или иным образом оказывают воздействие на финансовые возможности заемщика;

- Мониторинг соответствия объема продаж организации-заемщика составленным прогнозным значениям;

- Контроль за соответствием уровня финансового состояния субъекта, а также доходов и расходов по финансируемому проекту;

- Контроль за возможным изменением финансового положения поручителя;

- Также важно отслеживать, не возникают ли непредвиденные обстоятельства и факторы, которые потенциально ухудшить состояние заемщика.